

Маматалиева Севара Абдухалиловна - Андижон вилояти Бустон тумани 61-ИДУМ нинг информатика фани уқитувчиси

Таълим тизимида ахборот технологияларини ўқитиш зарурлиги

Аннотация. Таълим тизимини дунё стандартларига етказиш мақсадида ахборот технологияларини қўллаш ҳозирги замон талабларидан бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар. Ахборот технологияси, таълим соҳаси, ахборот-коммуникация, компьютер.

Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясида тўртинчи устувор йўналиш айнан таълим соҳасини, инсон капиталини ривожлантиришга қаратилган. Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар қаторида таълим, хусусан умумий ўрта таълим тизимидаги ўқув-тарбиявий жараёнлари сифатини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Умумтаълим мактабларида ахборот технологияларининг жорий этилишини ҳам қониқарли деб бўлмайди. Мисол учун, баъзи мактабларда информатика фани ҳали ҳамон эски дастурлаш тили асосида ўтилмоқда, бир қатор компьютер жиҳозлари яроқсиз ҳолга келиб қолган. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида мактаб таълимини ривожлантириш бўйича ...мактаб таълими соҳасидаги ислохотлар вазирлик ва идоралар, тармоқ раҳбарлари, барча даражадаги ҳокимлар, илмий ташкилотлар, зиёлилар, кенг жамоатчиликнинг вазифаси бўлиши шарт ва зарур. Шундагина кутилган натижага эришиш мумкин”, деган фикрни билдирди.⁵³

«Таълим тўғрисида»ги қонун ҳамда «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури»нинг қабул қилиниши Ўзбекистон Республикасида таълим тизимини кенг миқёсда ислох қилишнинг бошланиши бўлди. Ҳозирги кунда таълим жараёнига ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) шиддат билан кириб келиши билан бирга, у таълимнинг самарадорлигини оширишда энг қулай омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Таълим тизимини дунё стандартлари даражасига етказиш ушбу

⁵³ <https://xabardor.uz/kr/post/maktablarda-talimni-rivojlantirish-yuzasidan-videosektor-yigilishi-boshlandi>

ислохотнинг муҳим вазифаларидан биридир. Жаҳонда замонавий таълимнинг характерли томони шундаки таълимни ахборотлаштириш ва ахборий жамиятнинг эҳтиёжини ҳисобга олган ҳолда кадрларни тайёрлаш ҳисобланади. Бу Ўзбекистон Республикаси таълимида ҳам рўй бермоқда, ахборотлаштириш соҳасидаги давлат сиёсати «ахборотресурслари, ахборот технологиялари ва ахборот тизимларини ривожлантириш ҳамда такомиллаштиришнинг замонавий жаҳон тамойилларини ҳисобга олган ҳолда миллий ахборот тизимини яратишга қаратилган». Шунинг учун ҳам илғор мамлакатлар таълим тизимида компьютер техникасидан, замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан унумли фойдаланишга қаратилган изланишлар тўхтовсиз кечмоқда. Ушбу ҳолатлар кадрларни тайёрлаш тизимида информатика фанининг ўрнини муҳимлигини кўрсатиб беради.

Информатиканинг асосий тушунчаларидан бири – бу ахбороткоммуникация технологиясидир. Технология грек тилидан (techne) таржима қилганда санъат, маҳорат, билиш маъноларини англатади, булар эса ўз навбатида жараёнлардир. Жараёнлар - бу қўйилган мақсадга эришиш учун маълум ҳаракатлар мажмуасидир. Ахборот технологияси – ахборотни тўплаш, сақлаш, излаш, унга ишлов бериш ва уни тарқатиш учун фойдаланиладиган жами услублар, қурилмалар, усуллар ва жараёнлар.

Замонавий ахборот-коммуникация технологияси (АКТ)-бу замонавий компьютерлар ва телекоммуникацион воситаларидан фойдаланадиган, фойдаланувчи ишлаши учун «дўстона» интерфейсга эга бўлган ахборот технология демакдир. АКТ ривожланиш босқичлари: 1. Масала тури ва маълумотларга ишлов бериш жараёни бўйича: 1- босқич (60-70 й) - оммавий фойдаланиш режими асосида ҳисоблаш марказларида маълумотга ишлов бериш. 2- босқич (80 йиллардан бошлаб) - стратегик масалаларни ҳал этишга йўналтирилган информацион технологияларни яратиш. 2. Жамиятни ахборотлаштириш йўлида турган муаммолар бўйича: 1- босқич (60 йилларнинг охири) аппарат воситалари имкониятларининг чекланганлиги шarti остида катта ҳажмдаги маълумотларга ишлов бериш муаммоси. 2- босқич (70 йилларининг охиригача) IBM 1360 русумли ЭХМларни кенг тарқалиши. Ушбу босқичнинг муаммоси-дастурий таъминотнинг аппарат воситалари ривожланиши

даражасидан орқада қолиши. 3- босқич (80 йилларнинг бошидан) - компьютер профессионал бўлмаган фойдаланувчининг қуролига айланади, информацион тизим эса унинг қарорини қабул қилиш учун қўллаб-қувватловчи восита бўлиб қолади. 4- босқич (90 йилларнинг боши) - ташкилотлараро замонавий технологиялар ва информацион тизимларни яратиш. Ушбу босқичнинг муаммолари жуда ҳам кўп.

Замонавий ахборот технологияларининг воситалари қаторига: компьютер, сканер, видеокўз, видеокамера, LCD проектор, интерактив электрон доска, факс модем, телефон, электрон почта, мультимедиа воситалари, Интернет ва Интранет тармоқлари, мобиль алоқа тизимлари, маълумотлар омборини бошқариш тизимлари, сунъий интелект тизимларини киритиш мумкин. Ахборот технологияси воситалари муайян амалларни онгли ва режали амалга оширишда ўзлаштирилади. Бу жараён куйидагиларни ўз ичига олади:

- компьютер, шунингдек, принтер, модем, микрофон ва овоз эшиттириш қурилмаси, сканер, рақамли видеокамера, мультимедиа проектори, чизиш планшети, мусикали клавиатура кабилар ҳамда уларнинг дастурий таъминоти; - ускунавий дастурий таъминот;

- виртуал матн конструкторлари, мультипликациялар, мусикалар, физик моделлар, географик хариталар, экран процессорлари ва ҳ.к.;

- ахборотлар мажмуи — маълумотномалар, энциклопедиялар, виртуал музейлар ва ҳ.к.;

- техник кўникма тренажёрлари (тугмачалар мажмуидан тугмачаларга қарамасдан маълумот киритиш, дастурий воситаларни дастлабки ўзлаштириш ва ҳ.к.).

Ўқув жараёнида компьютерлар асосан куйидагича фойдаланилмоқда:

- пассив қўллаш – компьютер оддий ҳисоблагич каби;

- фаол мулоқат – компьютер ўқувчига йўл – йўриқ бериш ва имтиҳон олишда;

- интерфаол мулоқат – компьютер сунъий интеллект сифатида, яъни ўқувчи билан мулоқот қилишда фойдаланилади.

Таълимда замонавий ахборот ва коммуникация технологияларини кенг жорий этилиши:

- фан соҳаларини ахборотлаштиришни;
- ўқув фаолиятини интеллектуаллаштиришни;
- интеграция жараёнларини чуқурлаштиришни;
- таълим тизими инфратузилмаси ва уни бошқариш механизмларини такомиллаштиришга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Мактабларда таълимни ривожлантириш юзасидан.

<https://xabardor.uz/kr/post/maktablarda-talimni-rivojlantirish-yuzasidan-videoselektor-yigilishi-boshlandi>

2. Нурмухаммедов Г.Н. Электронные учебные курсы: потребности образования, проектирование, разработка, проблемы и перспективы // Информатика и образования 2012.№1.